

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

M. Shoumarova

**SHPINDELLI BARABANNING AJRATISH ZO'NASIDA VERTIKAL SHPINDELLARNI
TESKARI AYLANTIRISH YURITMASIGA STABILIZATOR O'RNATISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL